

Aide à la conception des systèmes de protection contre les crues des Rios La Leche et Motupe (Lambayeque, Pérou)

Assisting in the design flood protection systems for the Rios La Leche et Motupe (Lambayeque, Peru)

L. Boudet¹, G. Raccasi¹, S. Huard¹, L. Ponsard¹, C. Grimaldi¹

¹ Ingérop, Aix-en-Provence, France, laurie.boudet@ingerop.com

Résumé

La partie nord du Pérou est soumise à des crues dévastatrices, sous la contrainte principale de précipitations diluviennes, au cours des épisodes El Niño.

Sur le bassin versant des rivières Motupe et La Leche, les autorités ont décidé de mettre en place un grand plan de mise en sécurité des biens et des personnes à la suite de l'épisode de El Niño de 2017 (FEN2017). Ce projet doit prendre en compte l'augmentation des précipitations inhérente au changement climatique, ainsi que la construction de barrages écrêteurs en tête de bassin.

Au regard des contraintes locales, les aménagements, prévus au plan à mettre en œuvre, sont positionnés dans l'environnement immédiat des cours d'eau, voire en substitution des berges.

Sur le plan géomorphologique, le bassin s'inscrit dans un contexte de cône de déjection sableux, qui s'étale sur une centaine de kilomètres. Cet hydrosystème est très mobile aux moindres sollicitations hydrauliques. Cela implique de mettre en œuvre une approche globale du fonctionnement de la dynamique morphologique, sur plus de 200 km de cours d'eau.

Dans un premier temps, le travail réalisé porte sur la détermination de l'espace de bon fonctionnement morphologique et hydraulique des cours d'eau. L'exploitation d'images aériennes diachroniques, de données topographiques hautes résolutions et des résultats d'une modélisation hydraulique fine, réalisée à l'échelle du bassin versant, permet d'identifier les secteurs les plus sensibles à la mobilité du cours d'eau, dans le fonctionnement actuel et projeté de l'hydrosystème. Les résultats de l'analyse permettent d'optimiser le positionnement et la conception des ouvrages.

Le second volet de l'étude vise à définir l'affouillement potentiel sur l'ensemble du linéaire fluvial. Les cours d'eau sableux peuvent présenter des fosses d'affouillement très profondes, ce qui nécessite de concevoir des protections conséquentes pour les ouvrages implantés en berge.

Le croisement de ces deux approches permet de définir les caractéristiques des fondations à mettre en œuvre, prenant en compte la profondeur d'affouillement potentiel, ainsi qu'un risque estimé de divagation du lit mineur jusqu'au pied de l'ouvrage.

Les résultats de l'analyse et les conséquences sur le dimensionnement des aménagements sont présentés sur un site représentatif : au droit d'un site archéologique majeur de l'Amérique du Sud (Bosque de Pómac), sur La Leche.

Mots-clés

espace de bon fonctionnement ; affouillement ; El Niño ; digue ; dynamique fluviale

Abstract

The northern part of Peru is subject to devastating floods, mainly as a result of torrential rainfall during El Niño episodes.

In the catchment area of the Motupe and La Leche rivers, the authorities have decided to implement a major plan to make property and people safe following the 2017 El Niño episode (FEN2017). This project must take into account the increase in rainfall inherent in climate change, as well as the construction of flood control dams at the head of the basin.

In view of the local constraints, the facilities provided for in the plan to be implemented are positioned in the immediate vicinity of the watercourses, or even in place of the banks.

From a geomorphological point of view, the basin is part of a sandy alluvial fan that extends for around a hundred kilometres. This hydrosystem is highly mobile when subjected to the slightest hydraulic stress. This means that a global approach to the functioning of morphological dynamics needs to be implemented over more than 200 km of watercourses.

Initially, the work carried out focused on determining the area of good morphological and hydraulic functioning of the watercourses. Using diachronic aerial images, high-resolution topographic data and the results of detailed hydraulic modelling carried out at catchment scale, it is possible to identify the sectors most sensitive to river mobility, in the current and projected functioning of the hydrosystem. The results of the analysis will be used to optimise the positioning and design of the structures.

The second part of the study aims to define potential scouring along the entire length of the river. Sandy watercourses can have very deep scour pits, which means that substantial protection needs to be designed for structures on the banks.

By combining these two approaches, it is possible to define the characteristics of the foundations to be used, taking into account the depth of potential scouring, as well as the estimated risk of the minor riverbed wandering to the foot of the structure.

The results of the analysis and the consequences for the design of the structures are presented at a representative site: a major archaeological site in South America (Bosque de Pómac), on La Leche.

Key Words

space for river; scour; El Niño; dikes; fluvial dynamics

Introduction

La rivière Motupe et son affluent La Leche prennent leur source dans la Cordillère Occidentale de la cordillère des Andes, au nord du Pérou. Leur bassin versant draine une superficie de 3 450 km².

Sur les premiers kilomètres, les cours d'eau ont un fonctionnement torrentiel (pente > 10 %) et arrivent rapidement sur un cône alluvial (pente entre 0,5 et 0,1 %), qui s'étire sur une centaine de kilomètres, jusqu'à l'océan Pacifique. Ce cône est composé principalement de sables favorisant un écoulement hyporhéique. La Motupe, cours d'eau principal, disparaît dans la lagune de La Niña à quelques kilomètres de l'océan. Les cours d'eau sont pérennes sur la partie amont, mais dès leur arrivée sur le cône de déjection, les écoulements disparaissent en dehors de la saison des pluies, laissant place à un espace sableux ponctuellement cultivé.

De par sa position géographique, le bassin versant est soumis à des événements hydrologiques extrêmes, sous l'influence d'El Niño, provoquant historiquement des dégâts importants. Les crues érodent les berges sableuses. Elles inondent les vastes plaines agricoles et provoquent des divagations des lits fluviaux. Le déplacement des méandres peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Des défluviations sont régulièrement observées.

Suite à l'épisode El Niño de 2017 (FEN2017), les autorités péruviennes ont lancé un grand programme d'entretien et de travaux afin de protéger les biens (agricoles : deuxième ressource économique du pays, archéologique, infrastructures : écoles, axes de communication...) et les personnes sur le bassin versant de la Motupe. Le positionnement stratégique des systèmes de protection a fait l'objet d'une étude spécifique, basée principalement sur une analyse hydraulique croisée avec les enjeux à protéger [11]. Le principe d'aménagement retenu repose sur la mise en œuvre de barrages écrêteurs de crues sur les principaux affluents et sur la construction d'une série de digues et/ou de protections de berges sur un linéaire de 95 km, accompagnées par la reconstruction de nombreux ponts et prises d'eau. Cette étude constitue une donnée d'entrée pour la construction des systèmes de protection, qu'il faut affiner.

Au moment de la mise en œuvre de ces ouvrages, il devient primordial de mettre en place une analyse morphologique pour intégrer les contraintes de la dynamique fluviale au projet. Les travaux de construction devant débuter rapidement, il s'agit de mettre en place une méthode d'analyse à grande échelle, pour une conception fine des systèmes de protection, réalisable sur un temps court.

Nous avons exploité des méthodes classiques de l'analyse hydromorphologique diachronique, couplées à l'exploitation des résultats d'une modélisation hydraulique. Ce travail a permis de déterminer, à l'échelle de chaque système de protection, les risques liés à la divagation des cours d'eau et les contraintes à prendre en compte, en termes d'affouillement au droit de ces ouvrages. Ces résultats ont fait exploser le coût de mise en œuvre d'un facteur supérieur à 2. Une approche pragmatique est par la suite développée, visant à adapter la conception des ouvrages en fonction de leur position et ainsi maîtriser les enveloppes budgétaires tout en maintenant un niveau de protection acceptable. Une illustration de la mise en œuvre de la démarche et de ses conséquences sur le dimensionnement des ouvrages sera présentée au niveau du site archéologique de Bosque de Pómac, sur la Leche (tronçon à faible pente : 0,13 % et où les écoulements superficiels ne sont présents qu'en période des pluies).

Données

Les données homogènes à l'échelle du programme d'aménagement ne sont pas nombreuses. Une grande partie des éléments exploités est issue d'acquisitions réalisées dans le cadre du projet ou de données libres de droits.

Topographie

La topographie est une des principales données d'entrée, pour l'approche géomorphologique comme pour la modélisation. Trois sources de données principales sont exploitées :

- dans l'emprise des travaux et sur le lit majeur fréquemment inondé (>270 km de cours d'eau) : LiDAR et photogrammétrie (résolution spatiale de 0,5 m x 0,5 m et altimétrique ± 30 cm),
- dans l'emprise éloignée du lit majeur : Radar de type PALSAR issu du satellite ALOS de l'Alaska Satellite Facility (résolution spatiale de 12,5 m x 12,5 m et altimétrique pluri-métriques) [3] ;
- les ouvrages d'arts ont fait l'objet de levés terrestres (précision pluri-centimétriques).

En complément, les autorités nous ont transmis les données des « merlons » mis en œuvre à la suite de FEN2017. Ces ouvrages donnent un sentiment erroné de sécurité, car ce ne sont que des mouvements de terres issus des curages du lit sableux, comme cela peut se distinguer sur la figure 1. Sur l'ensemble du linéaire existant, seuls 23 km de digues sont construits dans les règles de l'art avec une protection pour une crue cinquantennale actuelle. Aucun de ces aménagements n'est présent au niveau de Bosque de Pómac.

Hydrologie

Une analyse hydrologique a été réalisée par le bureau d'études péruvien SIGT [15]. Elle caractérise les hydrogrammes pour 103 sous-bassins versant, permettant une bonne représentation dans les analyses hydrauliques. Ils sont déterminés pour : FEN2017, les périodes de retours de 100 et 500 ans dans les conditions actuelles (T100 et T500), puis pour ces mêmes périodes de retours en intégrant le scénario Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5 de l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) à l'horizon 2100 et les 7 barrages écrêteurs de crues, définis dans le cadre de l'étude SIGT [15] au fonctionnement hydrologique (T100cc, pour définir la cote de sureté du projet et T500cc, pour définir la cote de danger).

Imagerie aérienne

Les imageries aériennes sont utilisées (archives « timelaps » de Google Earth, SPOT6, CONIDA, LANDSAT8) dans le cadre de l'analyse morphologique.

Géotechnique

Des campagnes de sondages géotechniques ont été réalisées sur l'ensemble des sites de travaux du projet. La granulométrie est exploitée pour calculer les profondeurs d'affouillement potentiel. Près de 125 sondages sont disponibles dans le lit de la rivière ou sur les berges. La granulométrie médiane (d_{50}) varie de l'amont vers l'aval du bassin. La Leche présente un grain médian de l'ordre de 45 mm jusqu'à sa confluence avec la rivière Zanjón. En aval, il n'est plus que de 0,3 mm. Dans sa partie amont, la rivière Motupe présente une granulométrie médiane de 53 mm, qui se retrouve également à 0,3 mm en aval de la ville éponyme.

FIGURE 1. A) Bassin versant de la Motupe et de son affluent La Leche avec localisation des ouvrages de protection et emprise de la modélisation. B) Vue aérienne de La Leche à Bosque de Pómac. C) de La Leche depuis le cours d'eau en saison sèche (Prises de vue : B, Thomas Berger ; C, Guillaume RACCASI).

Outils et méthodes

Les zones à protéger ont été définies dans le cadre d'études antérieures réalisées par le bureau d'études PSI [11]. Les résultats de ces études préalables sont le pré-positionnement des systèmes de protection, basés uniquement sur le croisement de l'ensemble des enjeux avec la zone inondable caractérisée pour T100cc, et le pré-chiffrage de ces ouvrages.

Les contraintes réglementaires et les enjeux économiques, culturels, humains limitent les possibilités d'éloignement des ouvrages dans le lit majeur. Par ailleurs, en plus des inondations, les divagations des cours d'eau provoquent de nombreux dégâts [13][19]. Donc, sans pouvoir agir significativement sur le positionnement des systèmes de protection, nous avons ajouté une analyse des contraintes morphologiques, primordiale pour la pérennité du projet.

L'étude est menée en plusieurs étapes : La première est la délimitation des espaces de bon fonctionnement (EBF) hydrauliques et morphologiques, qui apporte une information et une aide à la décision sur le bon positionnement des ouvrages par rapport à la dynamique fluviale. Cette analyse se base sur les méthodes mises au point par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée [16] adaptées au contexte péruvien pour la régulation de la frange marginale [1][2]. Elle permet de confirmer la localisation des ouvrages et de modifier, à la marge, leur implantation (prolongement, décalage dans l'emprise du foncier maîtrisé).

La deuxième étape est le calcul de l'affouillement potentiel mis en œuvre pour l'ensemble des ouvrages prévus (digues, protection de berge, ponts). Les paramètres pessimistes retenus dans l'approche globale, par profil en travers, sont pondérés localement, en fonction de la dynamique fluviale, afin d'optimiser les coûts de construction.

EBF morphologique

Nous avons été confrontés à une faible disponibilité de données historiques sur la zone d'étude. L'expertise de terrain montre une exploitation très ancienne du cours d'eau pour l'irrigation. Mais il n'existe pas d'archive sur la cartographie ou les aménagements existants.

L'approche porte sur une exploitation de l'imagerie aérienne diachronique, par digitalisation des bandes actives sous SIG (Google Earth puis QGis), en cohérence avec les prescriptions du guide EBF, mais également avec des préconisations de définition de « l'Emprise maximale » de l'Autoridad Nacional del Agua (Autorité nationale de l'eau, ANA) du ministère de l'Agriculture et de l'irrigation du Pérou [2]. Les dates d'analyses sont choisies par rapport aux derniers événements El Niño morphogènes et la disponibilité des données dans une plage de temps assez proche des événements.

Au cours du dernier siècle, les crues majeures issues d'El Niño datent de 1983, 1998 et 2017. Un événement majeur plus ancien est également identifié en 1902/1903. Les autres phénomènes El Niño sont plus modérés. Au regard de leur fréquence, les événements hydrologiques issus d'El Niño ne constituent pas des événements exceptionnels d'un point de vue hydraulique. Par exemple, l'événement FEN2017, avec une période de retour estimée à 23.8 ans sur le bassin versant [15], est plus important que les événements précédents.

Avant les années 1980, les événements sont bien moins documentés. Les éléments cartographiques ou prises de vue aériennes sont inexistantes, si ce n'est les images satellitaires dans les années 1970, mais avec des résolutions faibles. En croisant les dates des crues issues d'El Niño avec les imageries aériennes disponibles, l'emprise de la bande active est définie pour les périodes : 1970 (image la plus ancienne disponible) ; 1985 (proche de 1983) ; 2011 (proche de 2008) et 2021 (date

la plus récente et proche de 2017) sur l'ensemble de la zone d'étude. Ponctuellement, une image aérienne, réalisée en 2017 sur les secteurs aval les plus touchés par FEN2017, est également exploitée. La digitalisation est effectuée par identification de la bande non végétalisée sous Google Earth sous forme de polygone puis exportée sous QGIS pour l'exploitation des données.

L'emprise des bandes actives est analysée pour en extraire deux variables :

- une emprise optimale historique : l'emprise des divagations de la bande active identifiées depuis les années 1970 ;
- une emprise nécessaire historique : la plus grande largeur occupée par le cours d'eau, à un moment donné, depuis les années 1970. C'est la largeur de bande active en dessous de laquelle il est souhaitable de ne pas descendre, pour maintenir l'équilibre dynamique du cours d'eau. Il est préférable de la positionner sur la bande active actuelle, mais dans le cadre d'un aménagement et en fonction de la position des enjeux à protéger, elle peut être déplacée latéralement tout en restant dans l'emprise optimale.

Les bandes actives sont superposées à une exploitation du LiDAR, par ombrage et analyse thématique, pour préciser les divagations plus anciennes du lit, mais qu'il n'est pas possible de dater au regard des éléments disponibles. Les éléments les plus complexes ont fait l'objet de plusieurs visites de terrain pour caractériser les dynamiques morphologiques *in situ*, sur la base de relevés granulométriques, d'analyses stratigraphiques et d'enquêtes de voisinages. En fonction des résultats, l'emprise optimale est adaptée pour anticiper des divagations probables.

EBF hydraulique

1) Modèle hydraulique à maille flexible / 2D

L'analyse hydraulique repose principalement sur l'exploitation d'un modèle hydraulique construit à l'échelle du bassin versant. L'emprise modélisée est présentée sur la figure 1a. Sur les premiers kilomètres modélisés, la pente est de 2 % maximum, puis elle devient rapidement inférieure à 0.2 % sur l'ensemble des cours d'eau. La modélisation bidimensionnelle est une solution adaptée pour caractériser et quantifier les écoulements et les recirculations en lit majeur. En plaine comme sur la partie amont avec les pentes les plus fortes, le cours d'eau déborde dans un vaste lit majeur. La modélisation permet d'analyser et d'intégrer des dynamiques hydrauliques plus proches de la réalité et non visibles sur des modélisations monodimensionnelles.

L'outil MIKE21 Flexible Mesh (Maille Flexible, 2019 update 1), développé par DHI est mis en œuvre. Un maillage flexible est utilisé afin de représenter finement des secteurs à enjeux (mailles de 4 m² au droit des aménagements imposée à la commande de la mission, et jusqu'à 100 m² dans le lit majeur). Le modèle contient ~7 millions de nœuds de calculs pour une superficie de 1 500 km².

2) Délimitation des axes de grand écoulement

L'axe de grand écoulement est défini par un débit spécifique par mètre linéaire, issu du produit de la hauteur d'eau et de la vitesse. Au-delà de 0,5 m³/s/ml, on considère qu'une intervention dans la zone aura un impact sur la dynamique de la crue [16]. La définition graphique de ces axes de grand écoulement permet d'identifier et d'adapter les ouvrages qui viendront les intercepter dans le projet. Les résultats de la modélisation hydraulique, pour la crue centennale en état actuel (T100), sont utilisés pour identifier les ouvrages qui vont constituer un point dur pour ces écoulements. Si un ouvrage vient intercepter un axe de grand écoulement, la contrainte d'écoulement dans l'espace intra-digues sera importante.

En suivant le même principe que pour l'EBF morphologique, l'emprise inondée pour la crue de référence va permettre de déterminer l'emprise hydraulique optimale. L'emprise nécessaire va correspondre, elle, d'un point de vue hydraulique, à l'emprise nécessaire pour évacuer un maximum d'eau pendant la crue [16]. Par ailleurs, cette cartographie permet également d'identifier, au niveau des points de recoupement des axes de grand écoulement, les zones où les systèmes de protection devront être renforcés.

Stabilité du profil en long (incision) et affouillement potentiel en crue

L'affouillement potentiel se distingue de l'incision par sa temporalité. L'incision est une tendance à long terme de l'évolution du profil en long, alors que l'affouillement se produit pendant une crue. Le niveau du fond du lit dans un cours d'eau en équilibre s'incise pendant l'évènement, avant de revenir à l'équilibre en fin de crue.

3) Incision du lit

Alors que des interventions ponctuelles de curages sont généralement menées dans le lit, à la suite des épisodes El Niño, le milieu n'est pas soumis à des pressions suffisantes pour modifier l'équilibre hydrosédimentaire des cours d'eau (en l'état actuel). L'incision du lit n'a pas été observée sur le terrain. Elle n'est pas une problématique. Dans le cadre du projet d'aménagement du bassin versant, des barrages, équipés de pièges à gravier/plages de dépôts, doivent être construits en amont. Ils auront un impact sur le fonctionnement sédimentaire des cours d'eau. En l'absence de données fines sur le sujet, des calculs de capacité de transport solides par des formules empiriques [10] ont été réalisés, à l'échelle de tronçons homogènes, pour définir l'évolution probable des milieux, en état actuel et en état projet (RCP8.5 à l'horizon 2100 avec prise en compte des barrages). Il en résulte une tendance à l'incision marquée sur la quasi-totalité du bassin versant ; nous ne détaillerons pas ici cette partie de l'analyse qui correspond à un phénomène généralisé que ne pourront pas compenser les apports latéraux.

4) Calcul de l'affouillement potentiel

L'affouillement est une variable plus locale, dont une connaissance fine permet d'optimiser les fondations des ouvrages à mettre en œuvre sur l'ensemble du linéaire. Il est causé par une augmentation locale du transport de matières solides dans le cours d'eau, sous la contrainte de différents paramètres. Il est caractérisé par une épaisseur de matériaux déstabilisés pendant la crue et dont la cote du fond du lit revient à la cote d'équilibre à la fin de l'évènement, dans un cours d'eau non perturbé, tel que les rivières La Leche et Motupe.

Les études géotechniques ont confirmé la présence de matériaux à dominance sableuse sur l'ensemble des sondages jusqu'aux fonds d'exploration (>10 ou 15 m).

Dans ce contexte, et pour répondre au mieux à l'analyse des contraintes locales, trois formules sont utilisées pour calculer les profondeurs d'affouillement :

a) Izzard Bradley, retravaillée par Ramette

Cette formule est valable pour l'affouillement localisé dans un rétrécissement, mais peut être appliquée à des sections homogènes avec un d_{50} de plusieurs centimètres ([12]). Elle est exploitée sur les parties les plus amonts du bassin versant, avant l'arrivée sur le cône de déjection, puis au niveau des ouvrages traversants qui génèrent des rétrécissements de la section.

Cette formule est basée sur le calcul de la hauteur d'eau moyenne (en m) au début de l'entraînement du matériau du lit moyen.

$$H_{aff} = [0.73 \times (H \times V)^{2/3} \times d_{50}^{-1/6}] - H \quad (1)$$

Avec : q , Débit par unité de largeur du lit (m^2/s) – d_{50} , Taille de grain médiane (m) – H_{aff} , Hauteur d'affouillement (m) – H , Hauteur d'eau (m) – V , Vitesse d'écoulement (m/s)

b) *Sogreah 1969 repris par Lefort 2017*

Sur la base d'essais en laboratoire dans les années 1960 sur des rivières torrentielles, cette méthode définit l'affouillement potentiel au droit des méandres. Lefort [8] a analysé les travaux de Thorne et Abt [17] repris par Soar et Thornes [14], et confirme l'emploi pour les pieds de berge dans les coudes.

Cette formulation ne dépend pas de la granulométrie de la zone. Les analyses sur modèle physique ont montré que, dans les méandres, la relation entre la largeur du cours d'eau et son rayon de courbure est prépondérante. Cette formule est utilisée au niveau des méandres marqués.

$$H_{aff} = H^{0.77} \times (1.97 - 0.78 \cos 2\beta) \quad (3)$$

Avec : β , l'angle de courbure du méandre

c) *Lischtvan et Lebediev (sols non cohésifs)*

Fréquemment utilisée dans les travaux universitaires en Amérique du Sud [5][6], elle est exploitée ici pour toutes les autres configurations rencontrées. Cette approche est proposée pour les rivières naturelles, afin d'évaluer l'affouillement maximal. Elle se base sur K_s , le coefficient de Strickler, J , la pente de la ligne d'eau, H , la hauteur d'eau maximale, et en utilisant deux coefficients, B relatif à la période de retour de l'événement de référence et x relatif à la granulométrie médiane à prendre en compte (d_{50})[9].

$$H_{aff} = \left[\left(\frac{(K_s \times J)^{0.5} \times H^{5/3}}{0.68 \times d_{50}^{0.28} \times B} \right)^{\frac{1}{x+1}} \right] - H \quad (4)$$

5) Mise en œuvre et définition de l'affouillement potentiel.

L'analyse est menée à l'échelle du bassin versant. Le calcul de l'affouillement est estimé tous les 100 m sur chaque cours d'eau. Les éléments nécessaires au calcul sont déterminés de la façon suivante :

- hydraulique. Les valeurs maximales des hauteurs d'eau et des vitesses, modélisées au droit du profil en travers utilisés pour le calcul, sont extraites de la modélisation hydraulique. Le choix de ces paramètres conservatifs est justifié par la variabilité morphologique des lits.
- granulométrique. Les caractéristiques granulométriques des lits sont extrapolées à l'échelle de tronçons homogènes. La granulométrie est homogène sur la profondeur, limitant tout phénomène de pavage du lit, qui pourrait impacter l'affouillement potentiel.
- géométrique. Les valeurs géométriques (largeur du lit) sont extraites de la délimitation de la bande active de 2021 et contrôlée à partir de la topographie. Pour la formule Sogreah, une expertise visuelle, sur la base de la topographie et des résultats de la modélisation, aide à la définition des angles d'incidences.

Les profondeurs d'affouillements obtenues dépassent localement 12 m. Des protections contre l'affouillement seront mises en œuvre sur l'ensemble des systèmes de protection. Leur taille rend l'analyse coût-bénéfice négative et compromet la réalisation du projet sans une adaptation.

Le positionnement spatial des ouvrages par rapport aux enjeux et zones protégées est une donnée d'entrée non modifiable. Le choix est fait d'exploiter les éléments d'aide à la décision fournis par les EBF et l'analyse diachronique pour optimiser la taille des protections anti-affouillement. Les ouvrages sont répartis en 3 catégories :

- proche : Les ouvrages en berges, dont le risque d'affouillement n'est pas discutable. Il est repris comme donnée d'entrée pour la conception.
- semi-distant : Les ouvrages éloignés du lit vif actuel, mais qui restent dans l'emprise morphologique optimale. Une profondeur d'affouillement est calculée à partir des caractéristiques d'écoulement au pied de l'ouvrage (et non plus avec les paramètres maximaux de la section de calcul).
- éloigné : Les ouvrages où il n'y a pas de traces visibles dans le paysage d'un déplacement du lit actif par analyse de l'imagerie aérienne et topographique) mais où l'inondation reste présente.

Résultats

Les résultats de l'ensemble des analyses de compréhension et de quantification de la dynamique fluviale sont présentés ici à titre d'exemple au niveau du site archéologique de Bosque de Pómac, forêt ancestrale protégée, en bordure de La Leche. La figure 2 présente la position des systèmes de protection définis dans le cadre des études antérieures et les enjeux situés dans la zone protégée, principalement la forêt primaire de part et d'autre de la Leche et des pyramides amérindiennes (Huaca) constituant la nécropole de l'aire Sicán, dont la conservation est un enjeu majeur à l'échelle du continent sud-américain. la figure 2 illustre les hypothèses d'affouillement prises en compte pour déterminer les caractéristiques des fondations à mettre en œuvre. Les détails et les adaptations de design liées à cette dynamique fluviale et aux difficultés d'approvisionnement en matériaux autre que du sable sur une grande partie du bassin versant sont présentées dans un deuxième article [18].

À la fin des années 1970, un ouvrage hydraulique de 6 m de haut est construit en aval immédiat du site pour créer une prise d'eau. Il en résulte, sous l'effet de l'élévation des niveaux d'eau, au cours de l'évènement El Niño de 1982, une défluviation en rive gauche, qui emporte une partie d'une Huaca. L'ouvrage s'est très vite colmaté modifiant le profil en long sur 5 km en amont au regard du fort transport sableux. Depuis, des travaux de confortement des berges sont réalisés au gré des crues et des désordres sans analyse hydraulique fine, ni dimensionnement. Les visites de terrain nous ont permis de constater qu'il s'agit principalement de merlons sableux, ponctuellement recouverts d'une couche monobloc qui ne permet pas de résister à une crue. Ils n'ont d'ailleurs pas résisté aux conséquences hydrauliques du cyclone Yaku en mars 2023.

Ce secteur reste très mobile, mettant en péril les sites archéologiques limitrophes par divagation et inondation, mais également la ville de Illimo, située plus en aval par inondation. Le projet de protection du secteur vise à contraindre strictement les écoulements dans le lit actuel de La Leche.

La digue BP_01 est construite en rive droite, directement en berge, pour protéger les sites archéologiques très proches du lit de La Leche. Les contraintes d'affouillements maximales

calculées sont prises en compte pour le dimensionnement des fondations de l'ouvrage. À l'aval, la digue remonte vers le nord pour contrôler l'inondation du site archéologique qui se produit par recirculation des eaux en lit majeurs. Sur ce linéaire de digue, il n'y a pas de divagation historique du lit et on se trouve en dehors des axes d'écoulement principaux. Les fondations sont dimensionnées pour une stabilité de l'ouvrage sans affouillement.

La digue BP_02 est positionnée en lieu et place de la piste existante qui sera maintenue en sommet de l'ouvrage, pour limiter l'impact du projet dans la zone à protéger.

En amont, la digue est positionnée en dehors des axes de divagations et d'écoulement. L'ouvrage est destiné à contrôler les débordements en lit majeur qui s'étalent et inondent par ruissellement la ville d'Illimo plus en aval. Sur le reste du linéaire, en aval du point de débordement vers Illimo, la digue protège de l'inondation et de l'érosion de la berge. Les protections contre les affouillements sont maximales au niveau du rétrécissement de la section d'écoulement. Une optimisation permettant de réduire le coût de mise en œuvre a été recherchée, en reculant la digue en limite des divagations historiques dans l'intrados, de façon à pouvoir basculer sur une fondation de type semi-distant.

En phase conception, des déversoirs sont positionnés de façon stratégique pour provoquer une inondation contrôlée de la zone. Cette étape a fait l'objet d'une étude hydraulique complète non abordée ici.

FIGURE 2. Résultat du croisement de l'analyse diachronique, de l'espace de bon fonctionnement et des hauteurs d'affouillement à Bosque de Pómac.

Discussion et conclusion

Dans le contexte économique complexe péruvien, l'optimisation du dimensionnement est une nécessité pour permettre la réalisation de l'ensemble du programme de travaux, dans un délai extrêmement restreint. La méthode mise en œuvre s'appuie sur une analyse de la dynamique morphologique des cours d'eau, combinée à une estimation fine des potentiels d'affouillement. Elle permet d'optimiser la dimension des fondations en fonction de l'implantation des ouvrages.

Dans le cadre du changement climatique et avec l'augmentation des événements extrêmes dans cette région géographique [4], la mise en œuvre de ces systèmes de protection (protections de berges et digues) est une priorité pour préserver les biens et les personnes. L'actualité récente, avec le passage de la crue du cyclone YAKU en mars 2023 sur le bassin de la Motupe et de la Leche, a généré une érosion de près d'un hectare sur le site archéologique de Bosque de Pómac [7], montrant la nécessité de protéger ce site et l'ensemble du bassin versant où de nombreux enjeux ont été touchés par les crues par le cyclone qui reste un événement météorologique mineur en regard des phénomènes El Niño. De nouvelles études sont en cours pour capitaliser sur cet événement et ses conséquences dans la construction des systèmes de protection.

Remerciements

Les auteurs remercient les autorités publiques péruviennes à travers l'Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), donneuses d'ordre de ce projet.

Nous tenons également à remercier l'équipe du Consortium RDN (NGE+SACEEM). Il nous a fournis une aide précieuse, avec la réalisation d'acquisitions complémentaires nécessaires à l'étude hydrau-sédimentaire (campagne géotechnique, prises de vue aériennes, levés topographiques...) et nous a servi de guide aux cours des deux missions de terrain.

Enfin, nous souhaitons remercier nos collègues : Rendel, filiale britannique d'Ingérop et les équipes de géotechniciens d'Ingérop Strasbourg qui participent à cette aventure péruvienne.

Références

- [1] ANA (2016). *La Regulación de las Fajas Marginales*. ana.gob.pe/normatividad/regulacion-de-las-fajas-marginales-0.
- [2] ANA (2017). *Delimitación de fajas marginales: cartilla informativa*. Autoridad Nacional del Agua. <https://hdl.handle.net/20.500.12543/4447>
- [3] ASF (2023). *Distributed Active Archive Center – ALOS PALSAR*. asf.alaska.edu/data-sets/sar-data-sets/alos-palsar/
- [4] Bergmann J. (2024). *Costa: Flood Displacement During the 2017 Coastal El Niño in Peru*. In: *At Risk of Deprivation. Studien zur Migrations- und Integrationspolitik*. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-42298-1_7
- [5] Damian A.C.Z. et Llontop C.E.S. (2021). *Diseño de una defensa ribereña mediante enrocado en los ríos Corral del medio y La Gallega, longitud 4.0 km. Distrito y provincia de Morropón, región Piura*. Universidad nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Peru.
- [6] Guevara Álvarez M.E. (2021). *Socavación en puentes: Evaluación, instrumentación y cálculo*. Universidad del Cauca. 378p.
- [7] GOB (2023). *Ministerio de Cultura busca evitar que El Niño Costero destruya el patrimonio arqueológico de Lambayeque*. www.gob.pe/institucion/naylamp/noticias/728558-ministerio-de-cultura-busca-evitar-que-el-nino-costero-destruya-el-patrimonio-arqueologico-de-lambayeque, consulté le 14 juillet 2023.
- [8] Lefort P. (2018). *Morphodynamique fluviale : approches théorique et expérimentale : à l'usage des étudiants, ingénieurs et gestionnaires des cours d'eau*. Presses des ponts.

- [9] Lischtvan L.L., Lebediev V.V. (1959). *Gidrologia i Gidraulika v Mostovom Doroshnom*. Straitielvie, Leningrad (in Russian)
- [10] Pemberton E.L., Lara J.M. (1984). *Computing degradation and local scour*. US Dept. of the Interior, Bur of Reclamation, Denver, CO. 48 p.
- [11] PSI (2020). *Estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto "creación del servicio de protección ante inundaciones en los distritos de Jayanca, Morrope, Motupe, Pacora y Tucume, de la provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque"* – HY5771-CH-E6-PIC-SR-HY-IP-20200831-D03g. Rapport technique.
- [12] Ramette M. (1981). *Guide d'hydraulique fluviale - Rapport HE/40/81/04 du Laboratoire National d'Hydraulique (Chatou)*, 172 p.
- [13] Rocha Felices A., *Las lluvias de 1925 en el departamento de Lambayeque y sus implicancias para el proyeto Olmos*, Instituto para la mitigación de los efectos del fenómeno El Niño, 21 p.
- [14] Soar P.J., Thorne C.R. (2001). *Channel restoration design for meandering rivers*. ERDC. CHL CR-01-1, US Army Corps of Engineers, Engineer Research and Development Center, Flood Damage Reduction Research Program, Vicksburg, MS. 454 pp.
- [15] SIGT (2021). *Defensas ribereñas del rio La Leche y el rio Motupe – Region de Lambayeque – Informe de Hidrologia – Rio Motupe – 400193-CSGP001-000-XX-RP-HY-000001*, Rapport technique.
- [16] Terrier B., Tiriau E., Sureau-Blanchet N., Pressurot A. (2016). *Délimiter l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau - guide technique du SDAGE (How to define space for river?)*, 10.13140/RG.2.2.21892.50568
- [17] Thorne C.-R., Abt S.-R. (1993). *Analysis of riverbank instability due to toe scour and lateral erosion*. Earth Surface Processes and Landforms, vol. 18, no 9, pp. 835-843.
- [18] Vesin M., Wyttenbac S., Lutzwiller N., Kuate F. (2024), *Retour d'expérience sur la conception de systèmes d'endiguement - rivières Sud-Américaines à fond sableux soumises au phénomène El Niño*. Colloque Dignes 2024. Systèmes et ouvrages de protection contre les inondations d'origines maritimes et fluviales. (Article soumis)
- [19] Wang B., Luo X., Yang Y.-M., Liu J. (2019). Historical change of El Niño properties sheds light on future changes of extreme El Niño. *Proceedings of the natural Academy of Sciences of the USA*, 116 (45), pp. 22512-22517.